

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ХАМКОРЛИК ФАОЛИЯТИ ТАЪМИНЛАШНИНГ
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хилолахон Саидова Рашиджон қизи

Кўкон Давлат Педагогика Институтини Мактаб менежменти кафедраси ўқитувчиси

h.saidova2020@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050877>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда таълим тизимини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиши, таълим сифатини таъминлашда узлуксиз таълим босқичлари ҳамкорлигини йўлга қўйиши, улар ўртасида бир бирини тўлдириши, такомиллаштириши, тизимли ва изчил алоқадорликни йўлга қўйиши шунингдек, олий таълим тизимида таълим сифатини ошириши мақсадида иқтисодий диагностикни йўлга қўйиши каби масалалар баён этилган.

Калит сўзлар: Таълим, сифат назорати, назорат-бошқарув, ҳамкорлик, диагностика, самарадорлик.

Ўзбекистоннинг янги ривожланиш босқичида таълим сифатини ошириш учун соҳада олиб борилаётган ислохотларни чуқурлаштириш, таълим-тарбия тизимини янада ривожлантириш масалалари долзарблик касб этмоқда. Давлатимиз раҳбари томонидан “мактаб масаласи – бу келажак масаласи, ҳаёт-мамонт масаласи”[1] эканлигига алоҳида урғу берилганлиги, соҳага давлат бюджетининг катта қисми сарфланаётгани ва бу миқдор йилдан-йилга ошириб борилаётгани, ривожланган давлатларнинг таълим дастурини ўзлаштириш учун давлат сиёсати даражасида таълимий модернизациялашув жараёнлари олиб борилаётганлиги ҳам буни яққол кўрсатиб бермоқда.

Бугунги кунда таълим сифатини назорат-бошқарув тузилмасини такомиллаштиришда узлуксиз таълим босқичлари ҳамкорлигини йўлга қўйиш, улар ўртасида бир бирини тўлдириш, такомиллаштириш, тизимли ва изчил алоқадорликни йўлга қўйиш таълим сифатини таъминлашдаги самарали ечим эканлиги илгари сурилмоқда.

Таълим сифатини назорат-бошқарув тизимини такомиллаштиришда мактаб таълими ва олий таълим ҳамкорлиги инновацион асосларга кўра ташкил этиш, яъни мактаб тизимининг назорат-бошқарув жараёнига, таълим сифати мониторингига олий таълим тажрибаларини қўллаш, унинг илмий тадқиқот натижаларидан фойдаланиш ҳамда олий таълимнинг мақсадли кадрлар тайёрлаш тизими ҳамкорлигини йўлга қўйиш жуда самарадор бўлади. Чунки бугунги замон бозор иқтисодиёти талаблари бўйича талаб ва таклиф қонуниятлари ҳуқуқ сурган шароитга мослашишга мажбур, таълим ҳам талаб ва таклиф қонуниятини тан олиши, ўзида шакллантириши ва унга мослашиши лозим.

Таълим муассасаси фаолиятини самарали ташкил этиш, белгиланган мақсадларга эришишда, ҳамкорликдаги бошқарув муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бунда жамоавий бошқарув органлари ҳамда жамоатчилик ташкилотларининг иштироки ва уларнинг фаоллиги ўзига хос аҳамият касб этади. Ҳамкорликдаги бошқарувни ташкил этишдан асосий мақсад, таълим муассасаси олдида қўйилган мақсадларга эришишда, муассасанинг ҳаётий фаолиятини таъминлаш ва такомиллаштириш йўналишидаги масалаларни ҳал этиш, муаммоларнинг ижобий ечимини топиш, инновацион жараёнларни ташкил қилиш ва ривожлантириш, турли хил масалалар юзасидан қарорлар қабул қилиш асносида жамоа

барча аъзоларининг иштирокини таъминлаш ҳамда белгиланган мақсадларга эришишда уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш ҳисобланади”[4;4]. Шундай экан, мактаб таълими ва олий таълим ҳамкорлиги асосида таълим сифатини ошириш, назорат-бошқарув тузилмаларини ислоҳ қилиш, такомиллаштириш, бошқарувнинг самарадор шакл ва методологиясини яратиш устувор аҳамият касб этади.

Бундан ташқари таълим сифатини оширишда ва бозор талабларини таъминлашда бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда таълимни ташкил этиш, таълим йўналишларини истеъмолчи талабларидан келиб чиқиб улар билан боғлаш, таълим муассасалари ҳамда ишлаб чиқариш жойларининг ўзаро доимий ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш, таълим иштирокчилари ва кадрлар буюртмачиларининг ҳамкорлик самарадорлигини таъминлашни ташкил этиш каби ишларни амалга ошириш зарур.

Фикримизча, кадрлар тайёрлаш фақатгига олий таълим тизимининг вазифаси деб қараш умуман тўғри эмас. Кадрлар тайёрлаш узлуксиз таълимнинг умумий ғоя ва ягона мақсад асосида биргаликда, ҳамкорлик асосидаги фаолияти бўлиши, бири иккинчисини тўлдириб, такомиллаштириб бориши лозим. Бу жараёнда умумий назорат тузилмаси мувофиқлаштирувчилик вазифасини ҳам бажариши лозим. Бу эса, мактаб таълими таълим бериш жараёнини олий таълим талабларига мувофиқлаштиради, олий таълим бўлса, иш берувчилар ва халқаро стандартлар асосида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш талабларига мослаштиради. Натижада таълим сифати ва самарадорлиги намоён бўлади. Таълим тизимини ислоҳ қилиш, унга янги ёндашувлар, дарс бериш методикасини олиб кириш билан таълим сифати тўлиқ ўзгармайди. Бунинг учун мактаб таълими битирувчилари ҳам олий таълимни бошлаш тажрибасига, талаб этиладиган билим ва кўникмаларга, дунёқараш ва тафаккурга эга бўлиши зарур. Бунинг учун барча бўғиндаги раҳбарлар фоизлар, рақамлар, қоғознинг ортидан қувмасдан, ҳар бир фуқаро учун, унинг ҳаётий манфаатларини таъминлаш учун ишлаши шарт”[2;48]. Шундай экан, таълим сифатини таъминлаш вазифалари устуворлик қилган вазиятда фоизлари, рақамлар ортидан қувиш, тадбирлару қоғозда бажарилган ишлар билан мақтаниш асосида кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди. Шу боис таълим сифатига таъсир кўрсатувчи ишларни фарқлай олиш ва тўғри фаолиятни, назорат-бошқарув тизимини йўлга қўйиш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолади.

Бунинг учун эса, олий таълим тизимида таълим сифатини ошириш ва асосий мақсад йўлида иқтисодий диагностикни йўлга қўйиш самара беради. Тадқиқотларга кўра, “ҳозирги вақтда олий таълим муассасасини бошқаришнинг турли бўғинларида самарадорликни баҳолашнинг содда, қулай ва эгилувчан услублари етарли эмас. Бундай шароитда иқтисодий диагностика механизми олий таълим муассасаларини янги бозор шароитларга мослаштириш муаммоларини ҳал этади. Чунки, иқтисодий диагностика тамойилларига асосланган бошқарув нотўғри қарорларни олдини олиш режимида фаолият кўрсатади. Иқтисодий диагностика турли даражадаги муаммоларни аниқлайди, мажмуали таҳлилни амалга оширади ва оқилона қарорга келишни таъминлайди ҳамда ўзининг имкониятлари кенглиги ва истиқболлиги билан ажралиб туради. Олий таълим муассасаси бошқарув жараёни самарадорлигини мажмуали баҳолаш бозор субъектларида қизиқиш уйғотади ва долзарб аҳамият касб этади”[3;134]. Дарҳақиқат, олий таълим бошқарувнинг иш самарасизлиги нотўғри қарорлар қабул қилиш билан боғлиқ эканлигидан келиб

чиқсак, иқтисодий диагностика асосида бошқарувни ташкиллаш бундай ноўрин қарорлар қабул қилишни олдини олади.

Юқоридаги фикрлардан кўришиб турибдики таълим сифати узлуксиз таълим тизимининг назорат механизмларини тўғри ва замон талабалари асосида ишлашига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Таълим назорати нафақат таълим жараёнини назорат қилиш билан шуғулланиши, кадрлар тайёрлаш тизими самрадорлигини прагноз қилиб бориши ҳам зарур. У таълим сифати ва кадрларнинг билим ва малакалари етишмовчилиги занжиридаги бўшлиқ нуқтани топиши ва уни ривожлантириш борасида ишларни ҳам тизимли амалга ошириб бориши лозим.

Хулоса қилганда, таълим сифатини назорат-бошқарувини такомиллаштириш таълимни ташкил этишнинг ва уни давлат миқёсида назорат қилишнинг долзарб ва кечиктириб бўлмайдиган вазифаларидан бирига айланди. Мазкур жараённи тўғри ва қонуний йўлга қўйиш орқали таълим сифати ва иш самарадорлиги таъминланади. Айниқса мактаб таълими ва олий таълим ҳамкорлигини изчил ва аниқ мақсадлар асосида йўлга қўйиш кадрлар тайёрлаш сифатига, билимли ва салоҳиятли мутахассислар тайёрлашга, рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б.104.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-том. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – Б.452.
3. Сотволдиев Н. Ж. Олий таълим муассасасини бошқариш – иқтисодий диагностика объекти сифатида. // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil. –Б. 134
4. Файзуллаева Н.С. Таълим тизимида стратегик бошқарувнинг амалий жиҳатлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №5, июль, 2012 йил. –Б. 4.